

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ МИЛЛИЙ ВАЛЮТА БОЗОРИДАГИ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Мажидов Жамолиддин Комолиддинович

*мустақил изланувчи
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)
Тошкент давлат иқтисодий
университети
E-mail: jamoliddin-1985@list.ru
ORCID:0009-0003-7370-3938*

Аннотация. Тижорат банкларининг валюта бозоридаги фаолиятини ривожлантириш хўжалик юритувчи субъектларнинг хорижий валюталарга бўлган талабини қондиришнинг ва уларнинг валюта захираларини валюта рискдан ҳимоя қилишнинг зарурий шarti ҳисобланади. Мақолада Ўзбекистон тижорат банкларининг миллий валюта бозоридаги фаолиятини ривожлантириш билан боғлиқ бўлган долзарб муаммолар тадқиқ этилган ва уларни ҳал қилишга қаратилган илмий таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: тижорат банки, валюта бозори, валюта биржаси, хорижий валюталар, спот, своп, форвард, даромад, зарар.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЛЕМЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА НАЦИОНАЛЬНОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Маджидов Джамолиддин Комолиддинович

*самостоятельный исследователь
доктор философии (RhD)
по экономическим наукам
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: jamoliddin-1985@list.ru
ORCID:0009-0003-7370-3938*

Аннотация. Развитие деятельности коммерческих банков на валютном рынке является обязательным условием удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов на иностранные валюты и защиты их валютных резервов от риска.

В статье выиследуются актуальные проблемы, связанные с развитием деятельности коммерческих банков Узбекистана на национальном валютном рынке, разработаны предложения, направленные на решение этих проблем.

Ключевые слова: коммерческий банк, валютный рынок, валютная биржа, иностранные валюты, спот, своп, форвард, доход, убыток,

CURRENT PROBLEMS OF COMMERCIAL BANKS IN THE NATIONAL CURRENCY MARKET

Majidov Jamoliddin Komoliddinovich

independent researcher

Doctor of Philosophy (RhD)

in Economic Sciences

Tashkent State

the University of Economics

E-mail: jamoliddin-1985@list.ru.

ORCID:0009-0003-7370-3938

Abstract. The development of the activities of commercial banks in the foreign exchange market is a prerequisite for meeting the needs of business entities for foreign currencies and protecting their foreign exchange reserves from currency risk.

The article identifies current problems associated with the development of the activities of commercial banks of Uzbekistan in the national foreign exchange market and develops scientific proposals aimed at solving these problems.

Key words: commercial bank, foreign exchange market, currency exchange, foreign currencies, spot, swap, forward, income, loss,

Кириш

Ўзбекистон Республикасида юридик ва жисмоний шахсларнинг чет эл валютасини эркин сотиб олиш ва сотиш ҳамда ўз маблағларини ўзининг хоҳишига кўра эркин тасарруф этиш ҳуқуқларини рўёбга чиқаришни тўлиқ таъминлаш, валюта ресурсларидан фойдаланишда бозор инструментларининг ролини ошириш, валюта бозорида барча хўжалик юритувчи субъектлар учун тенг рақобат шароитларини яратиш, валюта сиёсатининг ноанъанавий тармоқларда экспортни ривожлантиришда, минтақавий ва халқаро иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлашда рағбатлантирувчи ролини ошириш, банк тизимининг барқарорлигини таъминлаш ва унинг таваккалчиликларга бардошлилигини, шу жумладан, валюта сиёсатини либераллаштиришнинг вужудга келиши мумкин бўлган салбий таъсирини юмшатишга қаратилган самарали чораларни қўллаш ҳисобига ошириш, валюта сиёсатининг янги шароитларида таянч тармоқлар корхоналари самарали фаолият юритиши учун уларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш бўйича зарур чоратadbирлар кўриш валюта сиёсатини либераллаштириш соҳасидаги давлат сиёсатининг устувор йўналишлари қилиб белгиланган [1]. Бу эса, ўз навбатида, мамлакат тижорат банкларининг миллий валюта бозоридаги фаолиятини ривожлантириш заруриятини юзага келтиради.

Адабиётлар шарҳи

Л. Красавинанинг хулосасига кўра, тижорат банклари бажарадиган валюта операцияларининг уч тури – спот операциялари, муддатли валюта

операциялари ва своп операциялари мавжуд бўлиб, ўз навбатида, муддатли валюта операцияларининг куйидаги уч шакли мавжуд:

*форвард операциялари;

*валюта опционлари билан амалга ошириладиган операциялар;

*валюта фьючерслари билан амалга ошириладиган операциялар [2].

М. Чекулаев ўнинг илмий тадқиқоти натижаларига таяниб хулоса қиладики, банклар томонидан жалб қилинган молиявий ресурсларнинг баҳолари “колл” опционлар бўйича юзага келадиган устаманинг даражасига таъсир кўрсатадиган асосий омил ҳисобланади. Бироқ устаманинг тебраниш диапазони чекланганлиги туфайли қимматли қоғозлар портфелида опционлар бўйича позициянинг сезиларсиз даражадаги ўзгариши ҳам баҳолар даражасини ўзгартира олади [3].

Ж.Синкининг фикрича, агар тижорат банки турли хилдаги объектив ва субъектив сабабларга кўра баланс ҳисобрақамлари бўйича валюта рискинни хеджирлай олмаса, у ҳолда, хеджирлаш мақсадида балансдан ташқари усуллардан, яъни валютадаги ҳосилавий инструментлардан – фьючерс, форвард, опциондан фойдаланиши мумкин [4].

А.Буренин ўзининг тадқиқотлари натижаларига таяниб, форвард валюта курсига форвард шартномаси объекти бўлган хорижий валюта эмитенти бўлган мамлакатдаги инфляция билан миллий иқтисодиётдаги инфляция ўртасидаги фарқ сезиларли даражада таъсир кўрсатади деган фикрга боради. [5].

Н.Жумаевнинг хулосасига кўра, мамлакат банк тизими ривожланишининг замонавий босқичида миллий валютадаги депозитлар ва кредитларнинг бозор ставкаларини барқарор эмаслиги форвард операцияларини ривожлантиришга тўсқинлик қилмоқда. Чунки баҳоловчи валютадаги депозитларнинг ўртача фоиз ставкаси билан битим валютасидаги кредитларнинг ўртача фоиз ставкаси ўртасидаги фарқ премия ва дисконтнинг даражасини белгилайди [6].

Т.Бобакулов ва У. Абдуллаевнинг хулосасига кўра, тижорат банкларининг форвард операцияларини самарадорлигини таъминлашда реализация қилинмаган фойда ва реализация қилинмаган зарарни тўғри баҳолаш ва уларга таъсир қилувчи омилларнинг таъсир даражаларини баҳолаш муҳим аҳамият касб этади. Бу эса, форвард шартномасида иштирок этувчи томонлардан бирини шартномада кўзда тутилган мажбуриятини бажара олмай қолиш эҳтимолининг мавжудлиги билан изоҳланади [7].

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон Республикасининг ички валюта бозорида хорижий валюталарга бўлган талаб ва хорижий валюталар таклифи ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш тижорат банкларининг ички валюта бозоридаги операцияларини ривожлантириш учун муҳим замин яратади.

1-жадвал.

Ўзбекистон Республикасининг ички валюта бозорида чет эл валютасига бўлган талаб ва таклифи миқдорлари, млн АҚШ доллари*

Кўрсаткичлар	2018 й.	2019 й.	2020 й.	2021 й.	2022 й.
Чет эл валютасига бўлган талаб	11 353	15 537	19 488	26 091	36 606
Чет эл валютасининг таклифи	5 760	9 757	11 824	18 439	27 687

*Жадвал Ўзбекистон Республикасининг Марказий банкнинг www.cbu.uz сайтида эълон қилинган маълумотлар асосида муаллиф томонидан тузилган.

Жадвалда келтирилган маълумотлардан аниқ кўриш мумкинки, биринчидан, мамлакатнинг ички валюта бозорида чет эл валютасига бўлган талабнинг миқдори 2018-2022 йилларда ўсиш тенденциясига эга бўлган; иккинчидан, чет эл валютасининг таклифининг миқдори 2018-2022 йилларда ўсиш тенденциясига эга бўлган; учинчидан, таҳлил қилинган давр мобайнида чет эл валютасига бўлган талаб билан чет эл валютасининг таклифи ўртасидаги мутаносиблик таъминланмаган.

Эътироф этиш жоизки, юридик шахсларнинг чет эл валютасига бўлган талабни шакллантиришдаги улуши 2018-2020 йилларда пасайиш тенденциясига эга бўлди. Мазкур тенденциянинг юзага келиши ушбу даврда жисмоний шахсларнинг чет эл валютасига бўлган талабни шакллантиришдаги улушини таҳлил қилинган давр мобайнида ошиш тенденциясига эга бўлганлиги билан изоҳланади.

2-жадвал.

Ўзбекистонда Республика валюта биржасида амалга оширилган конверсион операцияларнинг валютавий таркиби*, %да

Кўрсаткичлар	2018 й.	2019 й.	2020 й.	2021 й.	2022 й.
АҚШ долларининг конверсион операциялардаги улуши	96,1	95,6	89,9	99,9	99,9
Евронинг конверсион операциялардаги улуши	3,9	4,4	10,1	0,1	0,1
Бошқа валюталарнинг конверсион операциялардаги улуши	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Конверсион операциялар - жами	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

*Жадвал Республика валюта биржасининг статистик маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

2-жадвал маълумотлардан кўринадикки, Республика валюта биржасида

2018-2022 йилларда амалга оширилган конверсион операцияларнинг мутлак асосий қисми АҚШ долларидида амалга оширилган. Бунинг устига, таҳлил қилинган давр мобайнида евродан бошқа етакчи валюталар билан конверсион операциялар амалга оширилмаган.

3-жадвал.

Акциядорлик – тижорат “Асакабанк” валюта операцияларининг даромадлиги ва риск даражалари, %да

Кўрсаткичлар	2018 й.	2019 й.	2020 й.	2021 й.	2022 й.
Валюта операцияларидан олинган даромадларнинг фоизли даромадлар ҳажмидаги салмоғи	43,3	66,6	57,3	44,1	16,1
Валюта операцияларидан кўрилган зарарларнинг фоизсиз харажатлар ҳажмидаги салмоғи	56,7	24,6	22,3	27,1	57,8

3-жадвал маълумотлари кўрсатадики, биринчидан, 2018-2022 йилларда Асакабанкда валюта операцияларидан олинган даромадларнинг фоизли даромадлар ҳажмидаги салмоғи пасайиш тенденциясига эга бўлган, иккинчидан, Асакабанкда валюта операцияларидан кўрилган зарарларнинг фоизсиз харажатлар ҳажмидаги салмоғи 2020-2022 йилларда ўсиш тенденциясига эга бўлган, учинчидан, Асакабанкда валюта операцияларининг даромадлилик даражаси билан риск даражаси ўртасидаги мутаносиблик таъминланмаган. Хусусан, Асакабанкда 2018 йилда валюта операцияларининг даромадлилик даражаси 2016 йилга нисбатан 15,7 фоизли пунктга ошгани ҳолда, мазкур даврда валюта операцияларидан кўрилган зарарларни фоизли харажатлар ҳажмидаги салмоғи 27,8 фоизли пунктга ошган.

2018-2022 йилларда РВБда амалга оширилган операцияларнинг умумий ҳажмида нисбатан юқори салмоқни валюта операциялари эгаллаган. Бу эса валюта бозорини молия бозорининг нисбатан ривожланган сегменти эканлиги билан изоҳланади.

1-диаграмма.

2-АТ “Асакабанк”да валюта операцияларидан кўрилган зарарларнинг фоизсиз харажатлар ҳажмидаги салмоғи*

*Жадвал Асакабанкнинг молиявий ҳисоботлари маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

Диаграмма маълумотларидан кўринадикки, Асакабанкда валюта операциялардан кўрилган зарарларнинг фоизсиз харажатларнинг умумий ҳажмидаги салмоғи 2019-2022 йилларда ўсиш тенденциясига эга бўлган. Бу эса, Асакабанкнинг валюта операцияларини ривожлантириш нуқтаи-назаридан салбий ҳолат ҳисобланади.

Хулоса ва таклифлар

Илмий тадқиқотни амалга ошириш жараёнида тижорат банкларининг миллий валюта бозоридаги фаолияти бўйича қуйидаги хулосаларни шакллантирдик:

*тижорат банкларининг валюта бозоридаги фаолиятини ривожлантириш валюта сиёсатини либераллаштириш соҳасидаги давлат сиёсатининг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади;

*тижорат банклари томонидан валюта бозорида бажариладиган валюта операцияларининг уч тури – спот операциялари, муддатли валюта операциялари ва своп операциялари мавжуд;

*миллий валютадаги депозитлар ва кредитларнинг бозор ставкаларини барқарор эмаслиги форвард операцияларини ривожлантиришга тўсқинлик қилади;

*Ўзбекистон Республикасининг ички валюта бозорида чет эл валютасига бўлган талабнинг миқдори ва чет эл валютасининг таклифи 2018-2022 йилларда ўсиш тенденциясига эга бўлган, бироқ, таҳлил қилинган давр мобайнида чет эл валютасига бўлган талаб билан чет эл валютасининг таклифи ўртасидаги мутаносиблик таъминланмаган;

*Республика валюта биржасида 2018-2022 йилларда амалга оширилган конверсион операцияларнинг мутлақ асосий қисми АҚШ долларларида амалга оширилган бўлиб, ушбу даврда евродан бошқа етакчи валюталар билан конверсион операциялар амалга оширилмаган;

* 2018-2022 йилларда Асакабанкда валюта операцияларидан олинган

даромадларнинг фоизли даромадлар ҳажмидаги салмоғи пасайиш тенденциясига эга бўлган, валюта операцияларидан кўрилган зарарларнинг фоизсиз харажатлар ҳажмидаги салмоғи 2020-2022 йилларда ўсиш тенденциясига эга бўлган;

*Асакабанкда валюта операциялардан кўрилган зарарларнинг фоизсиз харажатларнинг умумий ҳажмидаги салмоғини 2019-2022 йилларда ўсиш тенденциясига эга бўлганлиги валюта операцияларини ривожлантириш нуқтаи-назаридан салбий ҳолат ҳисобланади.

Фикримизча, республикамиз тижорат банкларининг миллий валюта бозоридаги фаолиятини ривожлантириш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим:

1. Мамлакатда инфляциянинг Тараққиёт стратегиясида белгиланган мақсадли кўрсаткичига (5 %) эришиш ва Марказий банкнинг қайта молиялаш сиёсатини такомиллаштириш йўли билан тижорат банкларининг миллий валютадаги депозитлари ва кредитлари фоиз ставкаларининг паст ва барқарор даражасига эришиш орқали тижорат банкларининг форвард операцияларини ривожлантириш учун зарур бўлган шароитни яратиш керак.

Республикамиз тижорат банкларининг форвард операцияларини ривожланмаганлиги миллий валютадаги депозитларнинг бозор ставкаси билан етакчи хорижий валюталардаги кредитларнинг бозор ставкаси ўртасидаги фарқнинг жуда катта эканлиги билан изоҳланади. Ўз навбатида, миллий валютадаги депозитларнинг фоиз ставкасини юқори эканлиги инфляция даражасининг юқори эканлиги ва ссуда капиталлари бозорини тартибга солиш механизмини такомиллашмаганлиги билан изоҳланади.

2. Тижорат банкларининг миллий валюта бозоридаги конверсион операциялари ҳажмини ошириш учун, биринчидан, ташқи савдо битимлари ва инвестицион битимларнинг валютавий таркибини диверсификация қилиш йўли билан Республика валюта биржасида барча етакчи валюталарда конверсион операцияларни амалга оширилишини таъминлаш зарур; иккинчидан, валюта опционлари ва валюта фьючерслари билан операцияларни амалга ошириш механизмларини такомиллаштириш керак; учинчидан, миллий валюта бозорида хорижий валюталарга бўлган талаб билан хорижий валюталар таклифи ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш лозим.

Ҳозирги даврда республикамизнинг ички валюта бозорида валюта опционлари билан амалга ошириладиган операциялар мавжуд эмас. Бундан ташқари, валюта фьючерслари билан операцияларни амалга ошириш механизми такомиллашмаган.

Валюта фьючерслари билан операцияларни амалга ошириш механизмини такомиллаштиришда тўловларнинг узлуксизлигини таъминлаш муҳим ўрин тутди. Бунинг учун эса, кафолатли таъминот ва вариацион маржа механизмларини шакллантириш зарур бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги

ПФ-5177-сонли Фармони. Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 36-сон, 945-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.09.2019 й., 06/19/5811/3691-сон; 09.07.2020 й., 06/20/6021/1047-сон, 28.09.2020 й., 06/20/6075/1330-сон.

2. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные отношения. – М. Юрайт, 2016. – 543 с.

3. Чекулаев М. Загадки и тайны опционной торговли.– М.: ИК Аналитика, 2001. – С. 10.

4. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – С. 807.

5. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. – М.: ООО «НТО», 2011. – С. 56-57.

6. Жумаев Н.Х. Ўзбекистонда валюта муносабатларини тартибга солиш методологиясини такомиллаштириш. И.ф.д. илм. дар. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2008. – Б. 24.

7. Бобакулов Т.И., Абдуллаев У.А. Халқаро валюта-кредит муносабатлари: дарслик. – Тошкент: Sano-standart, 2014. -- Б. 107-108.